

CONGRESO INTERNACIONAL DE LA FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA (CIFTEC) - Tercera edición 2021**Título de la ponencia****ORGANIZACIÓN E IMPACTO DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA Y LA INNOVACIÓN EN LAS INSTITUCIONES DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA****Autora:** Gloria Soler BurguésDirectora del Máster *Habilidades profesionales en el ámbito educativo* y profesora de la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona. Presidenta de la Fundación WAE dedicada la formación, la investigación educativa y la innovación pedagógica.**Correo electrónico:** gloria.soler@ub.edu**Agradecimientos**

Me gustaría empezar manifestando mi agradecimiento al Consejo de Aseguramiento de Calidad de la Educación Superior y al Instituto Tecnológico Universitario Cordillera, organizadores de esta tercera edición del Congreso Internacional de la Formación Técnica y Tecnológica, por haberme invitado a participar en este encuentro, y por brindarme la oportunidad de poder compartir con ustedes, algunas consideraciones y reflexiones sobre el tema que va a ser el foco de mi intervención, y que se centra en la organización e impacto de la investigación formativa y la innovación en instituciones de formación técnica y tecnológica.

Es para mí un privilegio poder formar parte de este evento tan prestigioso y hacerlo con un tema que permito calificar como de gran relevancia. Por ello, además de agradecer la invitación al Comité organizador, deseo extender mi gratitud al Comité científico y a todas las personas que, a pesar de las circunstancias marcadas por la pandemia, han hecho posible que la tercera edición del Congreso se haya podido llevar a cabo.

Resumen

La ponencia que se presenta a continuación, se orienta a explorar y valorar algunos aspectos clave de la investigación formativa y de la innovación pedagógica en instituciones de formación técnica y tecnológica, un tema que, como se podrá constatar, goza de amplia legitimidad normativa e institucional tanto en el Ecuador como en otros países de América Latina.

Considerando la amplitud de la materia, que se cuenta con un tiempo determinado para esta exposición, y con la finalidad de hacer aportaciones que puedan ser funcionales, significativas para la práctica educativa, se sigue una secuencia expositiva estructurada en tres partes interconectadas entre sí. La primera, se centra en realizar una breve aproximación a las bases conceptuales de la investigación formativa. La segunda, explora sus aplicaciones más representativas y, en la tercera, de carácter más propositivo, se identifica el estrecho vínculo de la investigación formativa con las acciones y procesos de innovación pedagógica, con algunas consideraciones sobre la evaluación de su impacto.

Palabras clave: investigación formativa, innovación pedagógica, instituciones de formación técnica y tecnológica, evaluación del impacto educativo.

INTRODUCCIÓN

En el contexto educativo actual, y especialmente en los dos últimos años, estamos viviendo en escenarios de incertidumbre y complejidad que intensifican, más si cabe, la necesidad de encontrar caminos accesibles, fructíferos y sostenibles hacia la mejora continua de la calidad educativa. Esto supone un reto constante para administraciones, instituciones, agentes y profesionales de la educación, que podemos considerar generalizado en todas las etapas y áreas educativas, y plenamente compartido a escala internacional.

Por ello, sea desde Ecuador o sea desde España, nos enfrentamos a una serie de desafíos comunes que requieren un análisis continuo y una reflexión compartida, tanto de instituciones como de profesionales de la educación, para identificar las mejores formas de avanzar hacia una “educación de calidad para todos y todas a lo largo de la vida”, tal y como se plantea en el cuarto objetivo de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas¹.

Desde esta premisa inicial, y centrándonos en las instituciones de formación técnica y tecnológica de educación superior, cabe señalar que la investigación formativa y la innovación pedagógica se podrían considerar como poderosas herramientas de mejora de la formación y, por ende, de la calidad educativa del siglo XXI.

A tenor de lo expuesto, dado que existe una gran diversidad de concepciones sobre calidad en educación superior, y ante el debate abierto sobre su definición, parece oportuno señalar que, para el objetivo de esta ponencia, la calidad se considera desde un enfoque fundamentalmente pedagógico y, por lo tanto, se concibe como la búsqueda constante de la mejora de los procesos y resultados de enseñanza-aprendizaje.

En esta línea, se toma como referencia una de las aportaciones del informe *Educación para todos. El imperativo de la calidad*, publicado por la UNESCO en 2005 y que Alcántara (2007) sintetiza al afirmar que la calidad educativa:

Está presente en lo que se aprende como una práctica derivada del proceso que realizan los estudiantes, en la calidad de los procesos que apoyan dicha práctica, en sus resultados académicos y en el proceso general que envuelve a todos los aspectos, y que es el hilo conductor del proceso de gestión. (p.25)

¹ El 25 de septiembre de 2015 fue aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, con los objetivos de erradicar la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y poner freno al cambio climático, entre otros. La Agenda 2030 es una agenda integral y multidimensional —referida a las tres dimensiones del desarrollo sostenible (la económica, la social y la ambiental)— y de aplicación universal, y se despliega mediante un sistema de 17 objetivos de desarrollo sostenible, a través de los cuales se propone abordar los grandes retos globales, desde la lucha contra la pobreza o el cambio climático hasta la educación, salud, la igualdad de género, la paz o las ciudades sostenibles. El cuarto objetivo de la Agenda 2030, centrado en “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos y todas”, pide garantizar el acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y en una enseñanza preescolar de calidad. También se ha de potenciar que todos acaben la enseñanza primaria y secundaria, que deberá ser gratuito, equitativo y de calidad, y acceder a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluyendo la enseñanza universitaria.

A partir de aquí, para explorar la potencialidad de la investigación formativa y de la innovación pedagógica en la mejora de la calidad educativa en educación superior, y de forma específica en instituciones de formación técnica y tecnológica, conviene desgranar el concepto de investigación formativa, explorar sus aplicaciones y, valorar su vinculación con las estrategias de innovación pedagógica señalando algunos aspectos clave sobre su impacto en la mejora de la calidad educativa.

BASES CONCEPTUALES DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA

Desde el ámbito de la educación superior, la aproximación conceptual a la investigación formativa requiere apostar por una mirada pedagógica y formativa de la investigación científica. Esta perspectiva pedagógica de la investigación, que le otorga entidad propia, queda muy bien reflejada en la definición de Galvis (2018) cuando afirma que la investigación formativa es:

un proceso cíclico de construcción de conocimiento, desarrollado por estudiantes y profesores, que pretende perfeccionar una gama de competencias, habilidades, destrezas y actitudes para lograr el perfil institucional, en busca de la construcción de un “espíritu investigativo” en los estudiantes y de unas prácticas alternativas en los docentes. (p.4)

Como se puede apreciar en esta definición, la investigación formativa se puede concebir como toda una estrategia de enseñanza-aprendizaje orientada a la consecución de aprendizajes activos, significativos y competenciales. De esto modo, el foco se pone en la relación educativa entre estudiantes y docentes, una relación en la que el profesorado deviene facilitador en la construcción del conocimiento del alumnado y activador de sus procesos de aprendizaje, mientras que el alumnado asume un rol activo en la construcción de sus aprendizajes y en el desarrollo de su propia formación.

En sintonía lo expuesto, y en el caso específico del Ecuador, es necesario señalar que la investigación formativa, tal y como se está planteando, está totalmente legitimada como factor esencial de los procesos de enseñanza-aprendizaje en las instituciones de educación superior. Así, tal y como se establece en el primer párrafo del artículo 39 del Reglamento de Régimen Académico del Consejo de Educación Superior (CES):

La investigación formativa es un componente fundamental del proceso de formación académica y se desarrolla en la interacción docente-estudiante, a lo largo del currículo de una carrera o programa; como eje transversal de la transmisión y producción del conocimiento en contextos de aprendizaje; posibilitando el desarrollo de competencias investigativas por parte de los estudiantes, así como la innovación de la práctica pedagógica. (Reglamento de régimen académico, RPC-SO-08-No.111, 2019, párrafo 1 art.39).

A tenor de lo expuesto, se confirma que la investigación formativa cuenta con una naturaleza propia que se materializa en una serie de características específicas.

En esta línea, siguiendo a Miyahira (2009), y desde una perspectiva general, se pueden identificar por lo menos dos características esenciales de la investigación formativa que la diferencian de la investigación en sentido estricto. Así, el autor afirma que “es una investigación dirigida y orientada por un profesor, y los agentes investigadores son

estudiantes” (p.121). Por lo tanto, como señalan Rojas y Viaña (2017), citando a Miyahira (2009), la investigación formativa se puede entender como una serie de “estrategias, contextos e interacciones que utiliza el método científico como forma de dinamizar el proceso enseñanza – aprendizaje, en el cual el docente en su función y los investigadores (los estudiantes) son sujetos en formación, no profesionales, de la investigación (Citado en Rojas y Viaña, 2017, p.15)”.

Continuando con la exploración de las características propias de la investigación formativa, resulta oportuno considerar la aportación de Parra (2004), quien expone una enumeración completa y detallada de los atributos que definen la investigación formativa:

- a. Tiene una intención curricular, en el sentido de ser camino para el desarrollo de procesos de enseñanza-aprendizaje, vinculados con objetos de conocimiento predeterminados.
- b. Se enmarca no propiamente dentro de una línea de investigación, sino en un programa académico formativo.
- c. Su pertinencia viene dada por los objetivos curriculares o los propósitos de formación del programa académico dentro del cual se desarrolla la investigación formativa.
- d. El objeto de investigación pertenece a un área de saber ya establecido.
- e. La dimensión metodológica (técnicas e instrumentos de investigación) se subordina a su finalidad didáctica, en coherencia con el objeto de estudio.
- f. Es una investigación dirigida y orientada por un profesor, como parte de su función docente.
- g. Los agentes investigadores no son profesionales de la investigación, sino sujetos en formación. (p.73-74)

En síntesis, y como señala Parra (2004), la investigación formativa “forma parte de la función docente con una finalidad pedagógica y que se desarrolla dentro de un marco curricular formalmente establecido” (p.72) y, a su vez, puede “ayudar a los profesores a mejorar la calidad de la enseñanza y a los estudiantes a optimizar los procesos de aprendizaje” (62).

APLICACIONES DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA

Tras esta primera aproximación conceptual a la investigación formativa, ya es momento de adentrarse en sus aplicaciones en las instituciones de educación superior en general y, por supuesto, también en las de formación técnica y tecnológica. En este sentido, cabe destacar dos líneas de aplicación fundamentales, a saber; la que se identifica con la formación en y para la investigación y, por otro lado, la que se centra en la investigación para la transformación.

Formación en y para la investigación

La primera de las aplicaciones, cuya finalidad es la de formar en y para la investigación, de orienta, de acuerdo con Restrepo (2007) a formar al alumnado en las bases, métodos y procesos de la investigación científica. Esta aplicación, se activa desde múltiples metodologías de enseñanza-aprendizaje tales como el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje por proyectos, el estudio de caso, los seminarios, entre muchas otras a las

que se hará referencia más adelante, y que promueven la activación y desarrollo de las competencias investigativas en el alumnado.

Es la vía de aplicación más puramente pedagógica y, el caso específico de instituciones de formación técnica y tecnológica, devine fundamental para “la formación de profesionales con pensamiento crítico, con capacidad para el aprendizaje permanente, de búsqueda de problemas no resueltos y de plantear soluciones en su labor cotidiana, características del tipo de profesionales que requiere el país” (Miyahira, 2009, p.122).

Por lo tanto, la formación en y para la investigación se configura como una estrategia pedagógica fundamental para la preparación y capacitación técnica y tecnológica del alumnado que, en su futuro profesional, deberá contar con un adecuado desarrollo de lo que podemos denominar competencias investigativas.

Son diversos los autores que han analizado e identificado las competencias clave que se podrían desarrollar desde la investigación formativa. De entre las diversas aportaciones existentes, en la tabla 1 se destacan la clasificación de Cerda (2007), la de Meerah y Arsad, (2010) y la síntesis elaborada por Rojas y Viaña (2017).

Tabla 1
Competencias investigativas por autores

Competencias investigativas	Autores
Capacidad para hacer preguntas y plantearse interrogantes, Capacidad para identificar y definir problemas, Capacidad para la búsqueda, selección y sistematización de la información, Capacidad para analizar, sintetizar y deducir o inferir, Capacidad para elaborar y redactar informes sobre los resultados productos de la investigación	Cerda, (2007).
Observación, Resolución de problemas, Recolección de datos empíricos, Análisis de los datos, Elaboración de Conclusiones, Compartir conclusiones con los demás.	Meerah y Arsad, (2010)
Capacidades de observación, interpretación, análisis crítico, capacidad para hacer preguntas, registrar datos de interés, describir contextos, escribir textos acerca de situaciones problemáticas propias de los ambientes de aprendizajes, y proponer soluciones a los problemas detectados.	Rojas y Viaña (2017)

Recuperado de Rojas y Viaña, 2017, p.18-19

Esta aplicación de la investigación formativa requiere una adecuada preparación del profesorado. Es decir, que para poder estimular y activar el aprendizaje competencial en materia investigativa, es necesario que el profesorado sea competente en investigación científica. De ahí, la necesidad de identificar las necesidades formativas que puedan tener los equipos docentes de cada institución en materia de investigación, y si corresponde, planificar programas de capacitación y formación continua para docentes, así como el impulso de proyectos de investigación en la propia institución para desarrollar las competencias investigativas del profesorado.

Estas competencias, de acuerdo con Levison y Salguero (2009), citados por Rojas y Viaña (2017), pueden englobar “la comprensión y transferencia de conocimientos, habilidades,

actitudes y valores que favorecen el potencial investigativo de los estudiantes al orientarlos y motivarlos en la aplicación de sus conocimientos en situaciones de la vida real” (p.19) y también, en su futuro profesional.

Tras estas consideraciones sobre la primera línea de aplicación de la investigación formativa, conviene hacer una especial referencia a la segunda vía que se basa en la Investigación para la transformación.

Investigación para la transformación

Tal y como señala Restrepo (2007), esta aplicación de la investigación formativa se vincula con procesos de investigación- acción para la mejora del currículum y de la práctica docente.

Como apunta Martínez (2007), la investigación-acción se articula como una “perspectiva de investigación que centra su interés en analizar y controlar cómo se producen los procesos de cambio que tienen lugar en las prácticas educativas” (p.33). Se trata un proceso que relaciona la teoría con la práctica, que se activa desde los y las profesionales de la educación, y que puede ser participativa incluyendo a otros agentes de la acción educativa.

A partir de aquí, siguiendo a Sell (1996), citado en Restrepo (2007), “la investigación formativa puede concentrarse en las fortalezas y debilidades de un programa o curso buscando hacer un diagnóstico de lo que puede cambiarse en estos para mejorar y si los cambios que se introducen realmente producen mejoramientos” (p.9).

Por lo tanto, como se puede observar, también se puede hablar de investigación formativa cuando, de acuerdo con Restrepo (2007), “se hace seguimiento de actitudes, creencias, respuestas de los estudiantes y asimilación de conocimientos y destrezas en el momento de probar materiales de instrucción o contenidos curriculares” (p.9) o, en el momento en el que “se llevan a cabo proyectos de investigación-acción educativa aplicados a la transformación de la práctica pedagógica” (p.10) y, todo ello, con la finalidad de conformar la “calidad, efectividad y pertinencia de la práctica o del programa, usualmente mientras una u otro están siendo llevados a cabo” (p.10).

En definitiva, se constata que la investigación formativa además de orientarse a la capacitación del alumnado en conocimientos, habilidades y competencias científicas, también se puede aplicar a la mejora curricular y de programas y prácticas, mediante procesos de investigación-acción del profesorado.

LA ALIANZA ENTRE INVESTIGACIÓN FORMATIVA E INNOVACIÓN

Las líneas de aplicación de la investigación formativa que se acaban de detallar, tanto la formativa como la transformativa, presentan vínculos muy estrechos con la innovación pedagógica. Esta alianza se pone de manifiesto en una relación recíproca en la que investigación e innovación se retroalimentan en la activación de cambios intencionados hacia la mejora de la calidad educativa.

En este punto, y desde el contexto de las instituciones de formación técnica y tecnológica, es preciso destacar que la innovación educativa puede ser un excelente medio para

contribuir a una economía basada en el conocimiento desde un desarrollo más equitativo, diversificado y sostenible. En este sentido, y tomando como referencia la comunicación de 2015 del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (CEDEFOP), sobre formación e innovación, una formación técnica y tecnológica “más innovadora puede aumentar el potencial de las personas para innovar y cambiar la economía y la sociedad” (CEDEFOP, 2015, p.5).

De este modo, una formación técnica y tecnológica más innovadora puede incluir, entre otros aspectos, la utilización de nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje y de evaluación, la integración de las tecnologías en los procesos formativos, la cooperación con otras entidades y empresas, la revisión y mejora de los currículos, o la incorporación de competencias transversales, tales como la resolución de problemas, la reflexión, la creatividad, el pensamiento crítico, el aprender a aprender, la iniciativa, la asunción de riesgos y la colaboración, para poder dar respuesta a las necesidades de nuevos perfiles profesionales en el mercado laboral cambiante y a la adaptación a las necesidades de un mercado futuro (CEDEFOP, 2015).

Todo este planteamiento sobre la innovación se puede llevar a cabo en estrecha alianza con las aplicaciones de la investigación formativa, tanto en la investigación-acción para la mejora de los programas que se pueden adaptar y ajustar a los requerimientos del mundo laboral, y a los retos que plantea el sistema social, productivo y tecnológico, como en su aplicación más pedagógica, desarrollando competencias investigativas en el alumnado que se perciben como necesarias en el mundo profesional y que se pueden activar desde estrategias pedagógicas activas que sitúan al alumnado en el centro de su proceso de aprendizaje.

Sin ánimo de detallar cada una de estas estrategias, sí que parece oportuno enumerar algunas de las más representativas. Así, entre otras, se puede destacar, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje servicio, los estudios de caso, el aprendizaje basado en proyectos, la creación de espacios o semilleros de investigación, el trabajo en red, metodologías ágiles como el *design thinking* o metodologías que implican el desarrollo las competencias digitales.

A partir de aquí, y para finalizar este apartado, es imprescindible hacer una mención a la necesidad de evaluar el impacto de la investigación formativa y de la innovación pedagógica en la mejora de la calidad educativa. Por lo tanto, además de la adecuada aplicación de los procesos de investigación formativa y de innovación pedagógica, es muy recomendable que las instituciones de educación superior, incluyendo las de formación técnica y tecnológica, se planteen la incorporación de sistemas de evaluación del impacto de estas acciones para asegurar su seguimiento en el tiempo y su mejora continua y para constatar que realmente producen los cambios y efectos deseados en su diseño e implementación.

Inciendo en la evaluación del impacto, cabe señalar que, pese a la diversidad de definiciones, de acuerdo con Fernández (2013), se puede observar “cierto consenso al definir la evaluación del impacto como un proceso que permite conocer los efectos de un programa o de un proyecto en relación con los objetivos y metas propuestos y, en algunos casos, los recursos utilizados” (p. 126). Como sigue señalando la autora, “abarca no sólo los resultados que se previeron sino también a aquellos que no se previeron” (p.126) y va

más allá de los resultados inmediatos centrándose en “aquellos que conducen a un cambio sostenible y que se manifiestan con el tiempo” (Fernández, 2013, p.126-127).

Pese a las dificultades y costes que puede entrañar la evaluación del impacto sus aportaciones pueden ser muy positivas para la calidad educativa en la medida que para las instituciones formativas supone una “estrategia necesaria para garantizar la calidad de las acciones formativas que se llevan a cabo en su seno y para impulsar el proceso de aprendizaje constante que el entorno actual exige” (p. 127).

CONCLUSIONES

A modo de conclusión se puede apreciar que tanto la investigación formativa como la innovación pedagógica pueden tener un efecto muy positivo en la calidad educativa en instituciones de educación superior incluyendo las de formación técnica y tecnológica.

Formando al alumnado y capacitando a docentes en investigación, mejorando sus competencias investigativas, impulsando procesos de innovación que permitan mejorar los currículos, los programas y las prácticas educativas y, considerando que todo ello debe tener en cuenta la evaluación de su impacto, las instituciones de educación superior de formación técnica y tecnológica cuentan con medios, estrategias y herramientas para contribuir de forma efectiva a la mejora de la calidad educativa.

REFERENCIAS

- Alcántara, A. (2007). Dimensiones de la calidad en educación superior. *Reencuentro. Análisis de Problemas Universitarios*, (50), 21-27.
https://www.researchgate.net/publication/26575432_Dimensiones_de_la_calidad_en_educacion_superior
- Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (2015). *La innovación y la formación: aliados del Cambio*. Nota informativa.
https://www.cedefop.europa.eu/files/9103_es.pdf
- Consejo de Educación Superior de la República del Ecuador. (2019, 27 de febrero). Reglamento de régimen académico, RPC-SO-08-No.111.
<https://procuraduria.utpl.edu.ec/sitios/documentos/NormativasPublicas/Reglamento%20de%20R%C3%A9gimen%20Academico%202020.pdf>
- Fernández, M. J. (2013). Evaluación del impacto para un cambio sostenible en las organizaciones educativas. *Revista Española de Pedagogía*, 254, 119-138.
<https://revistadepedagogia.org/lxxi/no-254/evaluacion-del-impacto-para-un-cambio-sostenible-en-las-organizaciones-educativas/101400010300/>
- Galvis-Lea, P. (2018). Definición e implementación de la propuesta de investigación formativa en el departamento de educación física de la facultad de ciencias de la educación, universidad libre. *Expomotricidad*.
<https://revistas.udea.edu.co/index.php/expomotricidad/article/view/333233>

- Martínez, R.A. (2007). *La investigación en la práctica educativa: guía metodológica de investigación para el diagnóstico y evaluación de los centros docentes*. CIDE. <https://sede.educacion.gob.es/publiventa/PdfServlet?pdf=VP12309.pdf&area=E>
- Miyahira, J. (2009). La Investigación Formativa y la Formación para la Investigación en el Pregrado. *Revista Médica Herediana*, 20(3),119-122. <https://doi.org/10.20453/rmh.v20i3.1010>
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2005). *Educación para todos. El imperativo de la calidad*. Informe de seguimiento de la educación para todos en el mundo, Editorial UNESCO, <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000150169>
- Parra, C. (2004). Apuntes sobre Investigación Formativa. *Educación y Educadores*, 7, 57-77. <https://www.redalyc.org/pdf/834/83400707.pdf>
- Restrepo-Gómez, B. (2007). Conceptos y Aplicaciones de la Investigación Formativa, y Criterios para Evaluar la Investigación científica en sentido estricto. <https://www.epn.edu.ec/wp-content/uploads/2017/03/Investigaci%C3%B3n-Formativa-Colombia.pdf>
- Rojas, L. M. y Viaña, F. A. (2017). *La investigación formativa en un programa de salud de una universidad del Caribe* [Tesis de maestría, Universidad del Norte]. <http://hdl.handle.net/10584/7707>